

МИЛЛИЙ ГАЗЛАМА ДИЗАЙНЕРЛИГИ ТЕРМИНЛАРДА СИНТАГМАТИК МУНОСАБАТ

Алиева Мехриноза

Андижон давлат университети

Докторанти, Phd., доц

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6161293>

Резюме: Мақолада ўзбек миллий газлама дизайнерлиги терминларида синтагматик муносабат турлари атрофлича ёритилган. Ўзбек миллий газламачиликка оид терминларни синтагматик муносабатда ўрганганимизда улар орасида атрибутив, релятив, мувофиқлашув муносабатлари юзага чиқишига ва улар орасидаги муносабатларда эса асосий омил воситасини жараён номлари бажаришига оид жиҳатлари бўйича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: синтагматик муносабат, атрибутив, релятив, мувофиқлашув, жараён номлари.

Инсон оламдаги нарса ва ҳодисаларни синфларга ажратишда, уларни тур ва жинсларга, муайян маъно гуруҳларига бўлиб чиқишда, энг аввало, улар ўртасидаги муносабатлар тизимига асосланади. Муносабатлар алоқага киришаётган тил бирликларининг моҳиятини очишга асос бўлади. Шунинг учун тилнинг барқарорлиги, яшовчанлиги ундаги элементнинг оз ёки кўплигига, сифатига эмас, балки элементлар ўртасидаги муносабатларнинг қай даражада ташкил топишига, шаклланишига боғлиқ. Бу муносабатлар қанчалик ранг-баранг, мукамал ва барқарор бўлса, тил ҳам шунчалик бой ифода имкониятлари кенг, кўлами катта бўлади[1,125].

Ҳ.Неъматов ва Р.Расуловлар тил бирликлари ўртасидаги муносабатлар турларини учга бўлади:

1. Ўхшашлик (парадигматик) муносабатлар.
2. Поғонали (иерархик) муносабатлар.
3. Кўшничилик (синтагматик) муносабатлар.[2,15]

Ҳар бир тил бирлигининг вазифаси кетма-кетлик (синтакматик) муносабатга киришганда намоён бўлади. Демак, синтагматик муносабат, бу қатор жойлашган бирликлар муносабатидир. Лисоний бирликларнинг маълум чизиқда кетма-кет боғланиши икки элементни ҳеч қачон бир вақтда талаффуз қилишга имкон бермайди. Муайян чўзиқликка эга бўлган икки ва ундан ортиқ элементларнинг кетма-кет муносабати синтагматик муносабат саналади. Масалан, талабаларга сўз шаклидаги тала-ба-лар-га морфемалари бир қаторда кетма-кет жойлашган. Синтагматик муносабат ёрдамида тилнинг бош вазифаси – коммуникатив вазифаси амалга ошади.[3,11]

Синтагматик муносабатдаги миллий газлама номлари лексемаларнинг кетма-кетлиги маъно жиҳатдан бир-бирини тақозо қилади. Хоҳлаган икки лексемани кетма-кет боғлай олмаймиз. Масалан, *қудунгламок* лексемасини *инга* ёки *ғалтак* лексемасини *охорга* боғлай олмаймиз. Улар ўртасидаги зиддият яққол кўриниб турибди. Мана шу қарама-қаршилик улар билан боғлиқ мазмун тўдалаларини ташкил этишдаги синтагматик муносабатлар доирасида ҳам давом этади. Масалан, *рангрез*

лексемаси *бўёқ, рўян, индиго, охорлаш* каби лексик бирликлар билан синтагматик алоқага киришиб, ўзига хос мазмун гуруҳини ташқил қилса, *адрасбоф* лексемаси атрофига *қудунглаш, текислаш, бўяш* каби лексик бирликлар жамланади. *Ипакфуруш* сўзини *қудунглаш* сўзига бириктириб бўлмагани сингари *бўёқчи* сўзини *дастгоҳ* сўзига боғлаб бўлмайди.

Бундан шу нарса кўриниб турибдики, лексеманинг моҳиятини унинг ўзидан эмас, балки мазкур тил бирлиги билан бошқа тил бирликлари ўртасида амалга ошадиган муносабатлар ва алоқалар тизимидан излаш лозимдир[1,126].

Мазмуний бирликларнинг кетма-кет муносабати мазмуний синтагматик муносабатни ҳосил қилади. Синтактик бирликларнинг мазмуний муносабати киши онгида акс этган моддий дунёдаги элементларнинг ўзаро муносабатидир. Масалан, предмет ва унинг белгиси (таъми- мазаси, хусусияти, ранги, миқдори ва бошқалар) ўртасидаги муносабат, ҳаракат ва унинг белгиси (тарзи, сабаби, ўрни, пайти ва шу кабилар) ўртасидаги муносабат, ҳаракат ва унинг объекти ўртасидаги муносабат ва бошқалар[4,19].

Шунга мувофиқ, синтактик бирликлар ўртасидаги мазмуний синтагматик муносабатни ҳам қуйидаги турларга ажратиш мумкин:

- 1) субъект ва предикат муносабати (предикатив);
- 2) белги ва предмет ўртасидаги муносабат (атрибутив);
- 3) белги билан ҳаракат ўртасидаги муносабат (релятив);
- 4) объект ва ҳаракат ўртасидаги муносабат (объектли).

Биз миллий газлама номлари тематик гуруҳига кирган терминларни синтагматик муносабатда ўрганишда икки босқичга бўлиб ўрганамиз. Биринчисида бу тематик гуруҳга кирган бирикмали номларни, иккинчисида бу терминларнинг маъно жиҳатдан боғланиши мумкин бўлган лексемалар қаторини аниқлаймиз.

Миллий газлама номлари тематик гуруҳига кирган терминларни юқоридаги муносабат турлари бўйича ўрганганимизда, аксари лексемалар белги ва предмет ўртасидаги муносабат, яъни атрибутив муносабатда эканлигини кўрамаи. Масалан: *қора атлас, сариқ атлас*.

Атрибутив муносабат *белги+предмет* (Si+Pred=Atr) семантик моделидаги сўз бирикмаси учун хосдир.

Субъект ва предикат муносабати (предикатив) турлари ҳам мавжуд. Масалан, *Фарғона машъали, Самарқанд оқшоми* каби. Субъектли муносабат субъект ва унинг ҳаракати муносабатидир, бу муносабат *субъект+предикат* (Su+P=Pre) семантик моделидаги сўз бирикмаси учун хосдир.

Бу муносабат икки хил шаклий синтактик муносабат орқали ифодаланади. Бирида эга ва кесим муносабатининг мослашув йўли билан боғланиши орқали ифодаланади. Масалан, *Ҳалима куйлади*. Иккинчисида эса субъектни билдирувчи қисм қаратқич аниқловчи шаклида, қаратувчи предикатни билдирувчи қисм эса эгалик шаклида қаралмиш вазиятида келади. Масалан, *адраснинг арқови*. Демак, қаратувчи ва қаралмишнинг мувофиқлашув алоқаси орқали ифодаланади.

Англашиладики, субъектли муносабат борлиқдаги маълум позицияни акс эттиради ва тилнинг икки хил бирлиги орқали ифодаланади: а) гап орқали (эга - кесим алоқаси); б) сўз бирикмаси (қаратувчи қаралмиш алоқаси) орқали.[4,20]

Демак, субъектли муносабатни иккига бўлишимиз мумкин:

- 1.Предикатив муносабат.
- 2.Мувофиқлашув муносабати.[4,20]

Сўз бирикмаси сатҳида субъектли муносабатни атрибутив муносабатдан алоҳида олинишига сабаб шуки, бу муносабат предикатив муносабат билан ассоциатив боғланган. Ҳар икки муносабат ҳам бир пропозицияни ифодалайди. Улар ўртасидаги фарқ шу пропозициянинг қандай ифодаланишидир.[4,20]

Миллий газлама номлари тематик гуруҳига кирган бирикмали номларнинг қаратувчи қаралмиш алоқаси орқали боғланган турларининг ўзига хос хусусияти мавжудки, уларда доим қаратқич келишиги белгисиз ҳолатда бўлади. Аммо эгалик қўшимчаси ўз ўрнида қўлланади. Қаратқич келишигининг белгисиз келиши уларнинг эркин сўз бирикмаси эмас, балки маълум маънода қотиб қолган, бир предметни аташга мослашаётганлигидан бўлса керак. Шунинг учун бу номларнинг ҳар иккала компоненти ажралмаган ҳолатдагина маълум бир газламанинг турини билдиради. Агар компонентлар ажратилса, унда бирор аниқ газлама тури эмас, балки газлама жинсини билдиради. Масалан, *сариқ атлас* номи атлас матосининг бир турини билдирса, *атлас* сўзининг ўзи матонинг бир турини билдиради, холос. Демак, *атлас* умумийлик оттенкасига, *сариқ атлас* эса хусусийлик оттенкасига эга экан.

Релятив муносабатдаги миллий газлама номларига оид бирикмали номлар ҳам мавжуд. Бу муносабатда ҳаракатнинг белгиси ифодаланган бўлиб, бу ном орқали маълум жараён номи аниқланади. Масалан, *саккиз тепки, охорлаш, тозалаш*.

Релятив муносабатни ифодаловчи сўз бирикмалари бир қанча семантик моделларга эга:

- 1) ҳаракат+унинг сифат тавсифи (X+C): *тез тўқимоқ, зич тўқимоқ, аралаш тўқимоқ*;
- 2) ҳаракат+унинг юзага чиқиш ўрни (X+Ў): *читга гул босиш, матони охорлаш, газламани кудунглаш*;
- 3) ҳаракат ёки белги + унинг юзага чиқиш сабаби (X+Саб): *қайта бўяш(яхши ранг олмагини сабабли) қайта жило бериш (сифатини яхши чиқмаганлиги сабабли)*;
- 4) ҳаракат+унинг юзага чиқиш мақсади (X+M): *текислаш учун, силлиқлаш учун, жило бериш учун, юмшатиш учун* ва бошқалар.

Демак, релятив муносабатдаги бирикмали номлар (*зич тўқиш, читга гул босиш, жило бериш*) маълум умумий жараён номининг хусусий номи вазифасида келади, улар маълум жараённинг ўзига хос хусусиятига эга бўлган, ана шу хусусият билан бошқа жараёнлардан фарқланадиган индивидуал жараёнлардир.

Миллий газлама номларига оид бирикмали номлар атрибутив, релятив муносабатда ва мувофиқлашув муносабатида бўлиб, уларнинг қайси муносабатда бўлиши ўша вазиятга боғлиқ, вазияга қараб маълум муносабат юзага чиқади. Яъни муносабат орқали ифодаланадиган тушунчага мос равишда муносабат тури намоён бўлади. Кўринадики, тушунча билан муносабат ўзаро алоқада бўлади. Демак, муносабат тури билан у орқали ифодаланадиган тушунча ўртасида боғлиқлик мавжуддир.

Улар орасидаги синтагматик муносабат турларини қуйидаги жадвал орқали кўрсатиш мумкин.

5-жадвал.

Миллий газлама номларига оид бирикмали номларнинг синтагматик муносабат турлари		
атрибутив муносабатда	Релятив муносабатида	мувофиқлашув муносабатида
<i>Сариқ атлас, қора атлас, қизил атлас, номозшом атлас, шахмат атлас.</i>	<i>Аралаш тўқиш, зич йиғириш.</i>	<i>Фарғона машъали, Самарқанд оқшоми, Марғилон моҳтоби.</i>

Хулоса қилиб айтганда, синтактик бирликлар ўртасидаги мазмуний синтагматик муносабатни ҳам қуйидаги турларга ажратиш мумкин: 1) субъект ва предикат муносабати (предикатив); 2) белги ва предмет ўртасидаги муносабат (атрибутив); 3) белги билан ҳаракат ўртасидаги муносабат (релятив); 4) объект ва ҳаракат ўртасидаги муносабат (объектли).

Миллий газлама номлари тематик гуруҳига оид бирикмали номлар атрибутив, релятив ва мувофиқлашувчи муносабатда бўлар экан. Миллий газлама номлари тематик гуруҳига кирувчи лексемаларнинг маъно жиҳатдан боғланиши мумкин бўлган лексемалар қаторини аниқлашда боғлиқ алоқага эътибор қаратилади.

Адабиётлар:

1. Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. –Тошкент, Маънавият, 2004.
2. Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. –Тошкент: Ўқитувчи. 1995.
3. Нурманов А., Шаҳобиддинова Ш., Искандарова Ш., Набиева Д. Ўзбек тилининг назарий морфологияси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2001.
4. Маҳмудов Н. Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. Синтаксис. Тошкент: Ўқитувчи, 1995

